

IBN XALDUNNING “MUQADDIMA” ASARIDA JAMIYAT, DAVLAT VA UMRON NAZARIYASI: FALSAFIY VA SOTSIOLOGIK TAHLIL

Ochilov Baxtiyor Shuhrat o'g'li

*Navoiy inovatsiyalar univeristeti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası”
o'qituvchisi*

akademikochilov2025@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ibn Xaldunning ijtimoiy-siyosiy va falsafiy qarashlari, xususan uning Muqaddima asaridagi jamiyat, davlat, inson tabiatiga oid nazariyalari umumiy tahlil qilinadi. Mutafakkirning “asabiyya” va “umron” tushunchalari orqali jamiyatning ichki mexanizmlari, tarixiy-iqtisodiy sharoitlar va sivilizatsiya rivojlanishi metodologik jihatdan o'rganiladi. Mazkur yondashuv Sharq falsafasi tarixida Ibn Xaldunni o'ziga xos ilmiy maktab yaratgan mutafakkir sifatida ajratib turadi

Kalit so'zlar: Ibn Xaldun, Muqaddima, asabiyya, umron, jamiyat, davlat, sotsiologik tahlil, Sharq falsafasi

Аннотация: В статье рассматриваются социально-политические и философские взгляды Ибн Хальдуна, особенно его теории о обществе, государстве и природе человека, изложенные в *Мукаддима*. Через концепции «асабийя» и «умрун» анализируются внутренние механизмы общества, историко-экономические условия и развитие цивилизации. Такой подход выделяет Ибн Хальдуна как мыслителя, создавшего уникальную научную школу в истории восточной философии.

Ключевые слова: Ибн Хальдун, Мукаддима, асабийя, умрун, общество, государство, социологический анализ, восточная философия

Abstract: This article examines Ibn Khaldun's socio-political and philosophical views, particularly his theories on society, state, and human nature presented in *Muqaddima*. Through the concepts of “asabiyya” and “umran,” the internal mechanisms of society, historical-economic conditions, and civilizational development are analyzed. This approach highlights Ibn Khaldun as a thinker who established a unique scientific school in the history of Eastern philosophy.

Keywords: Ibn Khaldun, Muqaddima, asabiyya, umran, society, state, sociological analysis, Eastern philosophy

Ibn Xaldunning ijtimoiy-siyosiy va falsafiy qarashlarining umumiy tahlili borasidagi o'rganishlar shuni izohlaydiki, u Sharq falsafasi tarixida o'zining noyob ilmiy maktabini yaratgan mutafakkir sifatida o'zira xos tarzda ifodalanadi. Uning “Muqaddima” asari jamiyat taraqqiyotini tushuntirishda ilgari surilgan qarashlar bilan emas, balki bu qarashlarning ichki mantiqiy asoslari, epistemologik negizlari va

metodologik yondashuvi bilan ajralib turadi, bu esa ilmiy jihatdan izohlanganda jamiyat, inson va davlat munosabatlarini tushunishda yangi yondashuv mavjudligini anglatadi (1). Ibn Xaldun talqinlarida o'rta asr musulmon ilm-fanida yetakchi bo'lgan naqliy va aqliy fanlar o'rtasidagi o'zaro ziddlikni bartaraf etishga intiladi. Shu nuqtai nazardan, mutafakkirning fikr yuritish uslubi nafaqat tarixiy voqealarni qayd etishda, qolaversa ularning ichki mexanizmlari, ijtimoiy va iqtisodiy sabablarining yechimlarni ochiqlashga imkon beradi.

Mag'ribning XIII–XIV asrlardagi siyosiy-iqtisodiy hayoti Ibn Xaldun dunyoqarashini shakllantirishda muhim rol o'ynagan omildir. Xafsidlar davlati, Marinidlar, Ziyyoniyalar o'rtasidagi siyosiy kurash, shaharlarning iqtisodiy rivoji, patrisiyalar sinfining kuchayishi va ko'chmanchi qabilalar bilan ziddiyatlar — bularning barchasi mutafakkir tafakkurining shakllanishida asosiy manbalaridan biri sifatida talqin qilinadi (2). Jumladan, Tunis, Buji, Konstantina, Tlemsen kabi shaharlar siyosiy mustaqillikka intilib, patrisiyalar sinfining kuchayishiga sabab bo'lgan omillarni davomiy hamda muayyan ketma-ketlikda bayoni keltiriladi. Ibn Xaldun aynan mana shu tarixiy jarayonlarning ichida ulg'aygan va ular haqida bevosita shaxsiy tajribasi asosida fikr yuritgan. Shu nuqtai nazardan, uning “Muqaddima” asaridagi ijtimoiy-falsafiy tahlil voqelikning mahsuli sifatida yuzaga keladi. Uning metodologiyasi shuni ko'rsatadiki, tarix — voqealar haqidagi xabar emas, balki jamiyatning ichki mohiyatiga tushunib kirishdir.

Asosiy tushuncha — asabiyya. Ibn Xaldun qarashlarining falsafiy tahlili shundaki, u asabiyyani nafaqat qabila ruhi, balki jamiyatni birlashtiruvchi ijtimoiy energiya sifatida sharhlaydi. Uning nuqtai nazarida, asabiyya — davlatning paydo bo'lishi, mustahkamlanishi va tanazzulga yuz tutishining bosh mexanizmidir.

Mutafakkirning fikrlarini tahlil qilar ekanmiz uning, uning “umron” atamasiga bergan ta'rifiga alohida to'xtalish o'rinlidir.. Umron — jamiyatning moddiy, ma'naviy, siyosiy va iqtisodiy hayotini qamrab oluvchi umumiy ijtimoiy mavjudot shakli sifatida ta'riflanadi. Lug'aviy va istilohiy ma'noda “umron” — binokorlik, barpo etish, yashash tartibi, ijtimoiy muhitni anglatadi(3). Shu bilan birga, Ibn Xaldun bu tushunchani tarixiy voqelikni tahlil etishning universal metodologik usuli sifatida ishlab chiqqan Ibn Xaldun umronni ikki qo'sh komponent — badaviylik (cho'l hayoti) va hadoriylik (shahar sivilizatsiyasi) asosida izohlaydi(4). Badaviylikning soddaligi, birdamligi va kuchli asabiyyasi shahar madaniyatining murakkab, biroq parokanda ijtimoiy tizimi bilan qarama-qarshi qo'yiladi. Mutafakkir ushbu jarayonni mushohada qilish orqali jamiyatning ichki rivojlanish dinamikasini e'tiboridan chetda qoldirmaydi. Ibn Xaldun “Muqaddima”da yozadi: “Badaviylar — davlatning asosi va ildizi, shahar ahllari esa uning mevasidir.”

Bu fikr jamiyat evolyutsiyasini tushunishda fundamental nazariy asos sifatida baholaydi (5).

Shuningdek, Mag'rib sharoitida shaharlarning siyosiy mustaqillikka intilishi, patrisiylarning kuchayishi va ko'chmanchi qabilalarning talonchilik reydlari natijasida yuzaga kelgan ziddiyatlar Ibn Xaldunning umron konsepsiyasini shakllantirishda asosiy amaliy zamin bo'lgan. Siyosiy beqarorlik, iqtisodiy tanglik va davlatlar o'rtasidagi raqobat — bularning barchasi mutafakkirning tarixiy-sotsiologik nazariyasi uchun real laboratoriya vazifasini bajargan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Hodgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, Chicago: University of Chicago Press, 1974.
2. Loue, H. *Ibn Khaldun's Concept of 'Asabiyya' and Social Cohesion*. *Journal of Islamic Studies*, 1983, Vol. 24, pp. 45–60.
3. Ibn Xaldun. *Muqaddima*. Tunis, 1377. 307-bet.
4. Rosenthal, Franz (trans.). *The Muqaddimah: An Introduction to History*. Princeton: Princeton University Press, 1967.
5. Зикиров Хобилджон Хаит Алиевич. Социально-политическая философия Ибн Халдуна. Кандидатская диссертация. Душанбе, 2009. 34 с.